

TOOLS4CAP AKADÉMIA

I. MODUL: A MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK LETÁRA

Január 17. 2024

Az első **Tools4CAP** ("Innovatív eszköztár a hatékony KAP-irányítás erősítésére az uniós célkitűzések elérése érdekében") **Akadémiai** modul megrendezésére 2024. január 17-én került sor. Az eseményen több mint 50 különböző intézményi háttérrel rendelkező résztvevő vett részt.

A Tools4CAP Akadémia célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és a közösen végzett tanuláshoz - illetve, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és testre szabott képzési programot fejlesszen ki. Elő kívánja segíteni az érdekelt felek **érdemi bevonását**, akiknek hasznára válhat ez a projekt. **Ennek az első modulnak a céljai a következők voltak:** (i) a közös agrárpolitika stratégiai terveinek (KST-k, KAP Stratégiai Tervek) kialakításához és nyomon követéséhez használt **eszközök leltárba vételének** és a kapcsolódó **1.1. teljesítendő feladatnak** az érdekelt felek számára történő bemutatása; (ii) a leltár hasznosságának és hozzáadott értékének megvitatása; (iii) a kölcsönös tapasztalatcseré és a tanulás fokozása.

A képzés során az **Ecorys**, mint projektkoordinátor és az **AEIDL**, mint akadémiai koordinátor három előadást tartott az alábbi témákban:

- A projektnek magának és a hasznosságának bemutatása a nemzeti KSP-k tervezésének és nyomon követésének javítása céljából.
- Az Akadémia céljainak, tevékenységeinek és fejlesztésének megvitatása.
- A meglévő módszerek és eszközök leltárának négy kategóriába való sorolása: (i) az érdekelt felek szükségleteinek felmérésére szolgáló eszközök; (ii) a szakpolitikai döntéseket támogató eszközök; (iii) a tényeken alapuló döntések szakpolitikai elemzésére szolgáló eszközök és (iv) a nyomon követési és adatgyűjtési eszközök.

Az ülésen a négy eszközkategóriára fókuszáló munkacsoportok vettek részt. A résztvevők az egyes csoportokban elmélyedtek az eszközök módszertanában, céljában és gyakorlati alkalmazásában. Emellett megvitatották a feltérképezett eszközöket, és néhányat közülük részletesebben is megvizsgáltak. E megbeszélések középpontjában az eszközök hasznosságával és alkalmazásuk során felmerülő kihívásokkal kapcsolatos két központi kérdés állt.

Az AEIDL részéről Blanca Casares és Janne Sinerma által moderált akadémiai ülés a jövőbeli lépések felvázolásával zárult. Az ülés anyagai és a legfontosabb megbeszéléseket összefoglaló jelentés elérhető lesz az **esemény oldalán** és a **YouTube-csatornán**. Mindemellett ezt az összefoglaló jelentést közzéteszik a konzorcium által képviselt 16 uniós nyelven is.

SZERVEZŐ:

JANUÁR 17. 2024

ONLINE

50 RÉSZTVEVŐ

Uniós intézmények, nemzeti és regionális hatóságok, kutatók, gazdálkodók, innovátorok és más, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek

22 ORSZÁG

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A Tools4CAP projekt

Daniele Bertolozzi

A Tools4CAP projekt koordinátora, agrárpolitikai kutató és tanácsadó (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) először is bemutatta a résztvevőknek a [Tools4CAP](#) projektet, amely a Horizont Európa (2023-2026) keretprogram koordinációs és támogatási alprogramja. Az [Ecorys](#) által koordinált projektben 20 [partnerszervezet](#) vesz részt azzal a céllal, hogy támogassa a jelenlegi nemzeti KST-k (KAP Stratégiai Tervek) tervezését és nyomon követését, valamint megteremtse az alapokat a 2027 utáni stratégiai tervek elkészítéséhez.

Daniele felvázolta a projekt következő évekre vonatkozó terveit, kiemelve az alábbi **várható eredményeket**:

- [Koncepcionális keretrendszer](#) kidolgozása az új szolgáltatási modell jobb megértése érdekében.
- A 27 tagállamban alkalmazott módszerek és eszközök átfogó [jegyzékének](#) elkészítése.
- Az innovatív megoldásokra vonatkozó módszertani iránymutatások és a bevált gyakorlatok kézikönyvének kidolgozása.
- Replikációs laboratórium létrehozása az innovatív módszerek és eszközök használatának bemutatására a 10 tagállamban, [esettanulmányokon](#) keresztül.
- Egy kapacitásépítő központ létrehozása, amelynek célja, hogy segítse a végfelhasználókat az innovatív megoldások és bevált gyakorlatok átvételére vonatkozó képességük megerősítésében.

Tools4CAP fő eredményei

A Tools4CAP a külső érdekelt [aktív részvételét](#) és a projekt eredményeinek felhasználását tekinti fő céljának. A projekt lehetőséget biztosít a különböző tevékenységekben való elmélyülésre: fókuszcsoportokra, interjúkra, felmérésekre, képzésekre és tudásmegosztásra. A [beleegyező nyilatkozat](#) elérhető a weboldalon.

**VEGYEN ÖN IS
RÉSZT A MUNKÁBAN
és a Tools4CAP
tevékenységében**

Tools4CAP kapacitásépítő központ: az Akadémia

Blanca Casares

Szakpolitikai szakértő és projektmenedzser (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) bemutatta a [Tools4CAP Akadémiát, amelyet az AEIDL](#) koordinál a többi projektpartnerrel szoros együttműködésben. Először is áttekintést adott arról, hogy kik alkotják a projekt és az Akadémia **célközönségét**. Ide tartoznak többek között:

- Végfelhasználók: politikai döntéshozók (uniós, nemzeti és regionális szinten) és irányító szervek.
- Egyetemek, kutatók és fiatal tudósok.
- Innovátorok és fejlesztők.
- Gazdák, termelők és termelői szervezetek.
- A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés szempontjából érdekelt felek.

Blanca a továbbiakban ismertette a kapacitásépítő központ működését és annak célját - nevezetesen, hogy segítse a végfelhasználókat az **innovatív eszközök** használatában a **KST-k** tervezése és nyomon követése során. A központ a következők alrendszeréből áll:

- Az [érdekeltek bevonásának platformja](#), amelynek célja az alulról felfelé irányuló építkezés megkönnyítése és a konstruktív viták előmozdítása. A konzorcium által lefedett 16 országban összesen 32 nemzeti, számos érdekelt fél részvételével zajló fókuszcsoporthoz kutatást szerveznek. Ezt egészíti ki majd egy közös [uniós fókuszcsoporthoz vizsgálat](#).
- Az [Akadémia](#), amely keretet biztosít a kapacitásépítéshez és a tagintézmények közötti tanulási folyamathoz, és ami a végfelhasználók

Tools4CAP kedvezményezettek

igényeinek megfelelően 10 modulból álló, vonzó és testre szabott képzési programot dolgoz ki. Az eredményeket egy kapacitásépítési eszköztárban fogják közzétenni, amit 16 uniós nyelvre fordítanak majd le.

Blanca ezután előadásában részletesebben ismertette az Akadémia moduljainak képzési tartalmát. Az elkövetkező hónapokban a **következő modulok** témáit tovább pontosítják majd, amik a következőkre fognak kiterjedni: (i) az adatintegrációra vonatkozó eszközök, módszertani iránymutatások és technikai protokollok meghatározása; (ii) az esettanulmányok bemutatása; és (iii) a projekt esettanulmányokban azonosított jó gyakorlatok kézikönyve. Ad hoc képzések is foglalkoznak majd a végfelhasználók egyedi igényeivel. A projekt eredményei várhatóan majd beépülnek egy kapacitásépítési eszköztárba.

Blanca emellett ismertette az **Akadémia** egyéb **kiegészítő tevékenységeit**, például az interjúkban vagy blogokban megjelent szakértői vélemények összegyűjtését, valamint más projektekkel vagy hálózatokkal történő közös fellépéseket. Bemutatta továbbá a projekt weboldalának egy külön erre a célra létrehozott szekcióját ([Gyakorlati információk a KST-hez](#)). Ez tartalmazza a vonatkozó dokumentumokat a jogi kerettől kezdve a jóváhagyott nemzeti KST-ig, valamint a végrehajtáshoz, értékeléshez és innovációhoz szükséges legfontosabb forrásokig.

A modulok információi és anyagai a honlap [külön](#) szekciójában, az események oldalán és a [YouTube-csatornán](#) lesznek elérhetők.

A módszerek és eszközök leltára Tagállamok

Joshua Wilson

Tools4CAP projekt koordinálása. Tanácsadó (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) **részletes áttekintést** adott a meglévő módszerek és eszközök [leltáráról](#), amely a Tools4CAP egyik legelső eredménye. Bemutatta azt a **négy nagy módszertani területet, amelyekbe a módszereket és eszközöket besorolták:**

- **Az érdekelték igényfelmérési eszközei:** kvalitatív módszereken alapuló eszközök, beleértve - de nem kizárólagosan - a részvételi módszereket. Ez 28 eszközt tartalmaz.
- **Monitoring és adatgyűjtési eszközök:** olyan eszközök, amelyek összegyűjtik és hozzáférhetővé teszik (de nem értelmezik) a KAP stratégiai tervének teljesítményértékeléséhez és a szakpolitika tájékoztatásához szükséges információkat és

adatokat, valamint szükségesek a szakpolitikai elemzések és szakpolitikai döntések megalapozásához. Ez 27 eszközt foglal magában.

- **A tényeken alapuló döntések politikai elemzési eszközei:** olyan eszközök, amelyek a szakpolitikák előzetes vagy utólagos elemzésével (tudományos vagy empirikus alapon) bizonyítékokat szolgáltatnak a döntéshozatalhoz, és ezáltal alátámasztják a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt. Ez 10 eszközt tartalmaz.
- **Szakpolitikai döntéseket támogató eszközök:** logikai alapú módszertannal rendelkező eszközök, amelyek megkönnyítik a döntéshozatalt, és különösen hasznosak komplex rendszerek vizsgálata esetében. Tíz eszközt foglal magában.

Tools4CAP leltár: Kategória-komplementaritás

Az eddigi **adatgyűjtés leltára** a következőket tartalmazza: (i) szakirodalmi kutatás, (ii) 121 félig strukturált interjú 25 uniós tagállamban és (iii) a 16 tagállami szintű fókuszcsoporthoz és az uniós fókuszcsoporthoz hozzájárulása.

A leltár a **KAP stratégiai tervével kapcsolatos feladatok szerint részletesebb szűrőrendszert tartalmaz: tervezés** (társadalmi-gazdasági kontextuselemzés, SWOT-elemzés, szükségletfelmérés, beavatkozás meghatározása, célmeghatározás, pénzügyi elosztás, előzetes felmérés, stratégiai környezeti vizsgálat, valamint az érdekeltékkel folytatott konzultációk) és **nyomon**

követés (a kedvezményezettek megfelelése, a teljesítmény felülvizsgálata és értékelése).

A leltárral kapcsolatos munka a projekt során folytatódni fog, és **várhatóan két frissítésre kerül majd sor** (2025 januárjában és 2026 decemberében). A közelmúltban egy új funkcióval bővült az online leltár, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy **visszajelzést adjanak** az egyes eszközökről vagy a leltár egészéről.

A képzés végén a résztvevőket munkacsoportokra osztották, amelyek a négy eszközkategóriára összpontosítottak. Minden csoportban a résztvevők elmélyedtek az eszközök módszertanában, céljában, annak gyakorlati alkalmazásában, valamint azok alkategóriáiban. Emellett megvitatták a leltárba foglalt eszközöket, és néhányat közülük részletesebben is megvizsgáltak:

Az 1. csoport a Szlovéniában használt gazdaságszintű modellezési eszközök két példáját mutatta be: a szlovén [SiTFarm Tool \(Szlovén mintafarmgazdasági modellezési eszköz\)](#) és a hollandiai [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) a jelenlegi KST-k tervezéséhez használhatóak. A csoport megvitatta, hogy bár ezek az eszközök nagyon is a tagállami sajátosságokra vannak szabva, a technikai szempontokra való tekintettel mégis könnyen átültethetők a gyakorlatba.

Az Emil Erjavec (Ljubljani Egyetem) által bemutatott szlovén modell esetében a más tagállamok általi adaptálhatóság legfontosabb feltételei az adatok elérhetősége és a minisztérium vagy a minisztériumot segítő kutatóintézetek technikai kapacitása. A Roel Jongeneel (Wageningeni Egyetem) által bemutatott holland eszköz esetében pedig kiderült, hogy azt nem csak a KST tervezéséhez fejlesztették ki, hanem arra is használták, hogy támogassák a gazdálkodókat az ökoszisztémákkal kapcsolatos döntés meghozatalában.

A 2. csoport a megfelelőség ellenőrzésére használt eszközök két példáját mutatta be: a Portugáliában ([iSIP - Online Parcella Azonosító Rendszer](#)) és a Franciaországban használt [Dataplan eszközt](#). A portugál eszközt a szántóföldi információgyűjtés aktualizálására, a

gazdálkodók bevonására és jogi procedúrák alátámasztására használják. Ez az adatbázis tartalmazza a jogi korlátozásokra, az agrár-környezetvédelmi intézkedésekre és az ökoszisztémákra vonatkozó információkat, valamint a mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos releváns információkat. A francia eszköz a regionális és nemzeti hatóságok közötti interfészként működik, amely egyszerűsíti a francia CSP referenciakeretnek kialakítására irányuló közös munkát, lehetővé téve az adatgyűjtést és -megosztást.

A 3. csoport két példát hozott a KSP tervezési fázisában használt eszközökre. A Németországban az érdekelt felekkel való konzultációra és SWOT-elemzésre használt eszközt ([World Café](#)) Carla Wember (IfLS), az Olaszországban a szükségletfelmérésre használt [Korlátozott Kumulatív Szavazás](#) eszközt pedig Christian Schingo (ABACO) mutatta be.

E viták középpontjában két központi kérdés állt, amelyek az ülés narratíváját meghatározták:

- Mennyire hasznosak a felhasználók számára az azonosított eszközök?
- Melyek a fő kihívások és korlátok az eszközök használata során?

Az esemény zárásaként Blanca Casares (AEIDL) köszönetet mondott a hallgatóságnak, és emlékeztetett arra, hogy a felvételek, előadások és az itt közölt Kivonatos jelentés az elkövetkező napokban elérhető lesz az [esemény oldalán](#) és a [YouTube csatornán](#). Ezt a Kivonatos jelentést hamarosan lefordítják a konzorcium által képviselt 16 uniós nyelvre is.

Hasznosság és hozzáadott érték		Főbb kihívások és korlátozások
KST tervezés	KST monitorozás	
Társadalmi-gazdasági koncepcióelemzés	Teljesítményértékelés	Eszközök használata/keresése, ha a feladatok kombinálhatóak (pl. SWOT-elemzés az igényfelméréssel párhuzamosan).
SWOT-elemzés	Értékelés	A teljes beavatkozási logikát elősegítő eszközök meghatározása.
Szükségletfelmérés	A helyzet tisztázása	Az eszközök kiválasztásakor a mezőgazdasági ágazat valós igényeinek figyelembevétele.
Intervenciók környezet	Kedvezményezeti megfelelés	Az eszközök alkalmazása az ország méretétől és jellemzőitől függően.
Célkitűzés		Az értékelés több különböző feladatot foglalt magában.
Előzetes elemzés és stratégiai környezeti vizsgálat (SEA)		A kontextus függvényében változó ágazati igények összegyűjtése (például az ex ante-tól az ex post-ig).
Konzultációk az érdekelt felekkel		Az ágazati igények és a KAP által előírtak (kötelező követelmények) kombinációja.
		A KAP előkészítése során a kormányzati munkában bekövetkező változások befolyásolhatják a különböző eszközök használatát.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

